

DONNI QAYTA ISHLASH KORXONALARINING TEXNIK - IQTISODIY XUSUSIYATLARI VA ULARNING ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISHGA TA’SIRI.

Xamidova S.Ya.,

Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti
Iqtisodiyot, moliya va buxgalteriya hisobi kafedrası
professori v.b., Iqtisodiyot fanlari doktori

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida juda katta ishlab chiqarish quvvatiga, shuningdek, o‘ziga xos xususiyatlarga egaligi nuqtai nazaridan bu tarmoqda ishlab chiqarish xarajatlarining boshqaruv hisobi va tahlilini amalga oshirishning o‘ziga xos tizimini yaratish, takomillashtirish maqsadlarida xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyat samaradorligini oshirish va xalqaro standartlar asosida tashkil etish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: boshqaruv hisobi, ishlab chiqarish xarajatlari, tannarx, kalkulyatsiya moddalari, doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlar, davriy xarajatlar, xarajatlarning iqtisodiy elementlari.

O‘zbekistonda don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlarining boshqaruv hisobini tashkil etish va takomillashtirish maqsadlarida aksiyadorlik jamiyatlarining operatsion faoliyati samaradorligini oshirish va xalqaro standartlar asosida joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. “...So‘nggi yillarda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, sohaga investitsiya mablag‘larini jalb qilish va eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 6,1 milliard AQSh dollaridan va ularning yillik eksport hajmi 510 million AQSh dollaridan oshdi”¹. Bu ko‘rsatkichlar respublikamizda iqtisodiyotni rivojlantirish borasida olib borilayotgan izchil islohotlarning natijasidir. Shu bilan birga, “Xalqaro tajribani chuqur tahlil qilish va shu asosda zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish, ishlab chiqarish, investitsiya, moddiy texnik, moliyaviy va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv tuzilmasini tubdan qayta tashkil etish; aksiyadorlik jamiyatlarini strategik boshqarish, boshqaruv xodimlarining samarali faoliyatini nazorat qilishni ta‘minlash o‘ta dolzarb muammolardir”². Shunga ko‘ra, O‘zbekistonda don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida, aynan ishlab chiqarish xarajatlari boshqaruv hisobini tizimli tashkil etish, ularda samarali axborot bazasini yaratish, ma‘lumotlarni to‘g‘ri va ishonchli qayd etish, ma‘lumotlarni umumlashtirish va taqdim qilishda boshqaruv hisobi metodologiyasi rivojlantirilmoqda. Mazkur vazifalar ishlab chiqarish xarajatlari boshqaruv hisobini samarali tashkil etishning uslubiy asoslarini takomillashtirish, xo‘jalik faoliyatini tizimli tahlilini o‘tkazish, ishlab chiqarish xarajatlari boshqaruv hisobi uslubiyotini takomillashtirish muhim o‘rinda ekanligini ko‘rsatib beradi.

Xarajatlar hisobi va boshqaruv tahlili masalalari bilan A.F. Aksyonenko, M.I. Bakanov, M.A.Vaxrushina, A.N. Kashaev, A.D.Sheremet, K. Druri, D. Vilyamson, Ch.T. Xongren, Dj. Foster, R.Entoni, Dj. Ris va boshqalarlar shug‘ullanishgan. Bu borada mamlakatimiz olimlaridan A.Karimov, B.Xasanov, M.Pardaev, T.Shagiyasov, B.Isroilov, A.Ibragimov, M.Raximov, Z.Sagdillaeva, I.Choriev, N.Kalandarovalar o‘zlarining ilmiy tadqiqotlarida javobgarlik markazlari tomonidan xarajatlarni hisobga olish va tahlil qilishni takomillashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratganlar. Qishloq xo‘jaligida don mahsulotlarini yetishtirish va donni qayta ishlash tarmoqlari tarmoq xususiyati jihatidan bir-biridan tubdan farq qiladi. Qishloq xo‘jaligida don

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 16-fevral 2024-yildagi PF-36-son “Respublikadp oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni <https://lex.uz/docs/6802687>

²O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevral PQ – 4611-son Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi Qarori..

mahsulotlarini yetishtirishning mavsumiyliги, yetishtirilgan don mahsulotlarini qayta ishlashning maromiyliги, shu o'ringa mavsum oraliг'ida yetishtirilgan xom ashyoni davomli qayta ishlash uchun, tashib keltirish, uni sifatli saqlash, ishlab chiqarishni uzluksiz davom ettirish jarayonlarida tarmoq korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlari boshqaruv hisobini tashkil etish borasida ilmiy izlanishlar olib borishni yanada jadallashtirishni nazarda tutadi. Don mahsulotlarini yetishtirish mavsumiy xaraktyerga ega, Hosil pishib yetilgan vaqtida yig'ib olinmasa, uning nafaqat foydali xususiyatlari, balki hosildorliги nuqtayi nazaridan ham yo'qotishlarga olib keladi. Don mahsulotlarini qayta ishlash, uni sotish va iste'mol qilish jarayonlari mavsumiy emas. Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida juda katta ishlab chiqarish quvvatiga, shuningdek, o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shu jihatdan ham bu tarmoqda ishlab chiqarish xarajatlarining boshqaruv hisobi va tahlilini amalga oshirishning o'ziga xos tizimini yaratishni talab etadi. Ishlab chiqarish jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, korxonaning tarkibiy bo'linmalari va boshqaruv hisobini tashkil etishning amaliy holati ishlab chiqarish xarajatlarini qanday yo'sinda yuritishni belgilaydi. Ishlab chiqarish xarajatlari — mahsulot ishlab chiqarish, ish bajarish va xizmat ko'rsatish bilan bog'liq oddiy faoliyat xarajatlaridir. Savdo xarajatlari bilan birgalikda ular mahsulotni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari majmuasini hosil qiladi. Ishlab chiqarish tannarxiga faqat hisobot davri mobaynida, ishlab chiqarish jarayonida vujudga keladigan, tannarx elementlari bo'yicha guruhlangan to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar kiritilishi lozim. Oddiy faoliyat uchun xarajatlarni shakllantirishda ular xarajatlarning iqtisodiy elementlari bo'yicha guruhlanadi:

-moddiy xarajatlar (xom ashyo, materiallar, sotib olingan butlovchi qismlar va yarim tayyor mahsulotlar, yoqilg'i, elektr energiyasi, issiqlik va boshqalar);

-mehnat xarajatlari;

-ijtimoiy ehtiyojlar uchun ajratmalar xarajatlari;

-amortizatsiya;

-boshqa xarajatlar (ijara, bank kreditlari bo'yicha foizlar, soliqlar va boshqalar).

Kapital sig'imini o'rganish, texnik taraqqiyotning xarajatlar tarkibiga ta'sirini aniqlash uchun zarurdir. Agar ish haqining ulushi kamayib, amortizatsiya ulushi ortib ketsa, bu korxonaning texnik darajasining oshishi va mehnat unumdorligining oshishidan dalolat beradi. Xarid qilingan butlovchi qismlar va yarim tayyor mahsulotlar ulushi ortganda ish haqi ulushi ham kamayadi, bu esa kooperatsiya va ixtisoslashuv darajasining oshganidan dalolat beradi.

Xarajatlarni hisobga olish obyektlari - ishlab chiqarishda guruhlash amalga oshiriladigan belgilarni tanlashga qarab ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish tizimi har bir korxonada turlicha tashkil etiladi.

Boshqaruv hisobi obyektlari va ishlab chiqarish xarajatlarini iqtisodiy element va kalkulyatsiya moddalari tahlili yuzasidan hisobot ma'lumotlariga ta'sir etuvchi omillarning umumiy va xususiy, ichki va tashqi guruhlariga ajratilishi, boshqaruv hisobi axborotlarining sifatini oshirish bo'yicha takliflar axborot ta'minotining to'liqligi va ishonchligini ta'minlab, korxonada xarajatlarini to'g'ri shakllanishiga va hisobot axborotlari sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Xarajatlarni samarali boshqarish uchun, odatda, xarajatlar yo'nalishlari, ularning kelib chiqish joylari va xarajat tashuvchilari bo'yicha nazorat qilish uchun zarur ma'lumotlarga ega bo'lish lozim. Xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ularni amalga oshirishda to'liq va haqiqiy ma'lumotlarni shakllantirishga qodir bo'lgan barcha turdagi xarajatlarni boshqarishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish va joriy etish zarurati tug'iladi. Jumladan, xo'jalik yurituvchi subyektlarning xarajatlar hisobi va tahlili metodologiyasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mavjud muammolarni ijobiy hal etish uchun xo'jalik subyektlarining xarajatlar hisobi va tahlilini, shuningdek, uning natijalarini chuqur o'rganish zarur. Tannarx ko'rsatkichi korxonada faoliyatidagi eng muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lib, uning pastligi ishlab chiqarish rentabelligi yuqori ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, donni qayta ishlash korxonalarida xarajatlarni taqsimlash va buxgalteriya hisobini tashkil etish jarayonida mahsulot ishlab chiqarish hajmiga qarab doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarga ajratish usuli taklif etiladi.

Bunday tavsiyaning taklifi ishlab chiqarishni saqlash va boshqarish xarajatlarida tabiati va harakati iqtisodiy sharoitlarga bog'liq bo'lgan yarim o'zgaruvchan xarajatlar mavjudligi bilan bog'liq. Davriy xarajatlar miqdori hisobot davrining davomiyligiga bog'liq. Ishlab chiqarish hajmi o'zgarganda, bu xarajatlar o'zgarmaydi va shuning uchun mohiyatan ular doimiy xarajatlarni aks ettiradi. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, mahsulot birliklari tannarxida doimiy xarajatlarning ulushi ishlab chiqarish hajmiga bog'liq. Bizning fikrimizcha, yordamchi va ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish xarajatlarining hozirgi holatini o'rganish shuni ko'rsatadiki, qo'llaniladigan buxgalteriya usuli ushbu xarajatlarning shakllanishi ustidan operativ nazoratni ta'minlamaydi. Xalqaro standartlarga yaqinlashish uchun ishlab chiqarish hajmiga nisbatan yordamchi va ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish xarajatlarini doimiy va o'zgaruvchanlarga tasniflash maqsadga muvofiqdir. Ushbu tarmoqda, mahsulot ishlab chiqarishga nisbatan ishlab chiqarish jarayonlari asosiy va yordamchiga bo'linadi. Ularda amalga oshiriladigan asosiy operatsiyalar ishlov berilayotgan materialning holati va uning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, yordamchi operatsiyalar esa asosiy operatsiyaning yuqori sifatli bajarilishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. Toshkent sh. 20.12.2023-yil.
3. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 13-apreldagi O'RQ-404-sonli "Buxgalteriya hisobi to'risida" gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 24-apreldagi PF-4720-son "Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoni.